

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

PRISCILA PINHEIRO DA SILVEIRA

A VITRINE COMO INTERFACE DA ARQUITETURA DO CONSUMO:

Fatores visuais e sensoriais na composição da vitrine.

FLORIANÓPOLIS/SC

2021

PRISCILA PINHEIRO DA SILVEIRA

A VITRINE COMO INTERFACE DA ARQUITETURA DO CONSUMO:

Fatores visuais e sensoriais na composição da vitrine.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em TCC, área de Publicidade e Propaganda, da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Curso de graduação.

FLORIANÓPOLIS/SC

2021

PRISCILA PINHEIRO DA SILVEIRA

A VITRINE COMO INTERFACE DA ARQUITETURA DO CONSUMO:

Fatores visuais e sensoriais na composição da vitrine.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em TCC, área de Publicidade e Propaganda, da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Curso de graduação.

Florianópolis, 15 de junho de 2021

BANCA EXAMINADORA

Dedico este trabalho de conclusão de curso às minhas duas estrelinhas, minha avó materna Lourdes e minha madrinha Rita de Cássia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, por me ensinarem o valor da dedicação e do trabalho árduo, por serem minha fonte de inspiração na vida, e agradeço também por nunca pouparem esforços para me ajudar alcançar meus objetivos, tanto neste trabalho, quanto na vida.

A minha avó paterna, que rezou muito por mim nesta etapa e sempre acreditou no meu potencial em quaisquer circunstâncias.

A minha amiga Regina Alpini Rosa, que esteve sempre do meu lado me apoiando e dando forças para que eu seja a protagonista da minha própria vida e principalmente para conclusão desta formação profissional.

A Helena Alpini, que me guiou com maestria, paciência e amor para a concepção deste trabalho.

Ao meu ex-gerente e amigo Ulysses Horn, que fez com que eu me apaixonasse pelo objeto de estudo deste artigo.

Aos meus professores, em especial a Márcia Alves, o Jorge Luiz de Ávila, a Ticiane Teixeira e o Walter Stodieck, por todos os ensinamentos, conselhos profissionais e pela paciência e zelo com a qual guiaram meu aprendizado.

Enfim, agradeço a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente no desenvolvimento deste trabalho e na minha formação profissional.

RESUMO

A vitrine é o cartão de visitas de uma empresa, é nela que se deve focar todos os esforços para atrair o consumidor para entrar na loja. A variedade de produtos e marcas faz com que os consumidores fiquem mais exigentes, e com que as empresas se dediquem ainda mais em seus diferenciais, portanto é imprescindível que as lojas concebam áreas com novas experiências para os consumidores. Este trabalho é um estudo que trata a influência dos fatores visuais e sensoriais refletidos na vitrine, bem como seu comportamento de compra.

Palavras Chaves: *Vitrine; Comportamento do Consumidor; Marketing Sensorial; Comunicação Não Verbal.*

ABSTRACT

The frontshop window works as a company's visiting card, and it is where the main focus should be aimed at in order to draw as many customers as possible into the shop. Customers tend to become more demanding due to the wide range of products and brands offered in the market nowadays, which forces stores to dedicate extra effort to present a unique experience area to catch potential customers' attention. This paper presents a study on the visual and sensorial influences reflected in the frontshop window and its shopping behaviour.

Keywords: *Frontshop window; Customers' behaviour; Sensorial Marketing; Non-verbal Communication.*

SUMÁRIO

Introdução.....	8
Capítulo I – Vitrine Como Forma De Comunicação.....	11
Capítulo II – Fatores Sociais que Influenciam o Comportamento do Consumidor e Refletem no Aspecto da Vitrine.....	14
2.1 Fatores Culturais.....	15
2.2 Fatores Sociais.....	18
2.3 Fatores Pessoais.....	21
2.3 Fatores Psicológicos.....	28
Capítulo III – Influência do Marketing Sensorial na Tomada de Decisão do Consumidor – O Uso na Vitrine.....	33
3.1 Tato.....	34
3.2 Paladar.....	36
3.4 Olfato.....	39
3.5 Audição.....	40
3.6 Visão.....	43
Considerações Finais.....	48
Referências.....	49

INTRODUÇÃO

Comunicação é a transmissão de uma informação de um receptor destinatário para um emissor, dentro da Publicidade e Propaganda as mensagens transmitidas devem despertar um interesse no receptor e para isso a comunicação deve ser relevante, sem ruídos e visando gerar um determinado sentimento para o público, tendo como objetivo final o consumo, uma prática existente na sociedade ao longo da história da humanidade. A medida que os seres humanos evoluíram e passaram a consumir para além das necessidades cotidianas, a comunicação com o público também precisou evoluir conforme os consumidores.

Há diversas formas de comunicação com o cliente e diversas formas de influenciar na tomada de decisão de compra, na última experiência profissional, do autor deste presente artigo, em uma grande rede de supermercados de atacarejo¹ na grande Florianópolis, obteve a oportunidade de lidar com essa vivência na prática. Em algumas datas comemorativas foi decorado as pontas de gôndolas², com produtos selecionados, previamente por meio de pesquisas, para atingir diretamente o público alvo da campanha. Foi alcançado um aumento de vendas considerável desses itens que estavam em evidência, e é a partir disso que o objeto de estudo deste artigo surge, para demonstrar que a vitrine pode ser uma forma de se comunicar e atrair os consumidores, com atributos visuais e sensoriais.

Entender detalhadamente o cliente e os fatores que o influenciam a tomar a decisão, são os primeiros passos para compreender o comportamento do consumidor, para assim perceber como o visual e as sensações produzidas por meio de uma vitrine fazem com que os consumidores tomem a decisão de

¹ Atacarejo: é uma forma contemporânea de venda, juntando o atacado que é um modo de venda em grandes quantidades, e o varejo que é um modo de venda em pequenas quantidades diretamente ao consumidor final.

² Ponta de Gôndola: é o espaço localizado nos extremos das gôndolas, ou em algum ponto da loja com destaque maior para os produtos. *Atacarejo: é uma forma contemporânea de venda, juntando o atacado que é um modo de venda em grandes quantidades, e o varejo que é um modo de venda em pequenas quantidades diretamente ao consumidor final.*

comprar, ou despertar qualquer tipo de desejo ou interesse por algum produto, marca ou loja.

A partir da interlocução com os autores que escrevem sobre comportamento do consumidor: Michael R. Solomon, Pedro Camargo, Gilbert A. Churchill Jr., J. Paul Peter, entre outros, os consumidores são diferentes um dos outros, porém muitos têm os mesmos interesses, e podem ser segmentados por diversas variáveis como: idade, gênero, estrutura familiar, classe social e renda, raça e etnicidade, geografia e estilo de vida.

Consumidores possuem características diferentes, necessidades e desejos singulares, bem como os fatores que influenciam na decisão de compra. Na questão do comportamento do consumidor, existe a compra pré-definida, que foi influenciada por um desejo ou necessidade externa e aquelas definidas no ponto de venda, segundo uma pesquisa realizada pela *Modality Studies Global* (2014), em média 70% das decisões de compra são tomadas no PDV³. Nesse sentido, surgem os questionamentos que impulsionam a presente pesquisa, como o visual e as sensações, produzidas por meio de uma vitrine, se comunicam com os consumidores e influenciam na tomada de decisão de compra?

Além dos fatores comportamentais que influenciam na decisão de compra do consumidor, também temos os fatores sensoriais, os sentidos são uma forma de comunicação não-verbal com o cliente, e é por esses impulsos externos que se dá o início do processo perceptivo para gerar uma determinada sensação, e a partir disso gerar uma interpretação para dar significado aos estímulos recebidos. A vitrine externa é o primeiro contato entre um possível consumidor e a loja, portanto se torna uma espécie de cartão de visita do ambiente comercial, o que é apresentado a loja e a forma que expõe o produto na vitrine, é o que vai fazer com o que o consumidor decida entrar no estabelecimento.

No intuito de aprofundar estes pontos, este artigo tem por objetivo principal: Compreender de que maneira os fatores sensoriais da vitrine influenciam o cliente a tomar a decisão de compra de um determinado produto

³ PDV: Ponto de Venda

ou marca. Tendo como objetivos específicos: entender quais são os fatores sociais que influenciam no comportamento do consumidor e refletem no aspecto da vitrine; perceber a importância dos fatores visuais para a tomada de decisão na hora da compra; identificar os fatores sensoriais utilizados na exposição do produto para o consumidor; analisar a vitrine como forma de comunicação para os consumidores.

O trabalho está dividido em três capítulos, os quais abordarão as diferentes formas de comunicação, levantando fatores sociais e sensoriais que influenciam no comportamento do consumidor por meio da vitrine e das marcas expostas por elas.

No primeiro capítulo se apresenta a vitrine como um meio de comunicação e de atração para o consumidor. Se desenvolve alguns aspectos históricos do surgimento e dos diversos usos e finalidades que a vitrine proporciona às marcas e produtos.

O segundo capítulo aborda os fatores que influenciam o comportamento do consumidor se desdobrando em fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Esses fatores são considerados fundamentais e denotam o comportamento das pessoas frente à marca e o produto influenciando na tomada de decisão para o consumo.

O último capítulo trata da influência do Marketing Sensorial na tomada de decisões para a compra de determinado produto ou marca, por meio dos sentidos humanos. Assim, a vitrine se apresenta como um meio de atingir o consumidor naquilo que é vital para seu cotidiano. Ver, ouvir, cheirar, degustar, tocar verbalizam a intencionalidade de a vitrine existir.

Trata-se de um ponto de partida para essa temática, pois foram eleitos aspectos que o autor desta pesquisa considera importantes trazer para pesquisa e conhecimento, contribuindo assim para a análise de considerar a vitrine um meio de comunicação dentro da publicidade e propaganda.

CAPÍTULO I – VITRINE COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO

Os seres humanos consideraram importante expor os produtos de uma forma diferenciada desde antes de Cristo. Segundo Demetresco (1990), há registro de padarias que utilizaram essa técnica no século III, foram eles os principais percursores da vitrine. Foi no século XIX, que houveram grandes lojas no Ocidente, onde separava a rua e a loja com uma grande parede de vidro, e assim surgiu a palavra vitrine, de origem francesa.

1. Armário com portas envidraçadas no qual se colocam objetos de coleção destinados à exposição ou à venda. 2. Caixa com tampa envidraçada us. para os mesmos fins. 3. Compartimento cuja face principal é envidraçada, no qual se expõe mercadorias. (NEIVA, 2013, p. 573).

A vitrine é um grande convite que impulsiona o consumidor para entrar na loja e essa exposição de produtos tem de ser irresistível, porque é o primeiro ponto de encontro físico com o cliente, e o objetivo é seduzi-lo e criar as melhores emoções dentro dele.

Segundo Vera Barreto, sócia-diretora da *Shopfitting*, afirma que 91% das pessoas têm o hábito de sair de casa para olhar vitrine, destas, 71% escolhem o que comprar durante cinco segundos. “A vitrine é uma conversa mais particular, com menos inibição, para que o consumidor perceba o que encontrará na loja. Mas todo o espaço deve acompanhar o mesmo conceito” declarou Barreto.

A vitrine comunica sem necessariamente utilizar palavras, pode empregar emoções, sensações, pode causar diversos tipos de interpretações e também gerar desejos de aquisição de um produto ou serviço, é possível criar um mundo por meio de uma parede de vidro.

Se a vitrine é uma mídia que veicula um tipo de informação e cria uma visão de mundo pela sua montagem discursiva, sempre relacionando produto e produtor, vendedor e comprador-observador, existe, então um diálogo entre partes, cuja leitura aponta para o modo como o homem vive e como concebe o seu tempo presente. Tal diálogo deve sempre estar presente, pois sem ele não há eficiência na exposição do produto, cuja importância é a própria identificação do público comprador com o produto exposto. (DEMETRESCO, 2014, p. 3-4.)

No ano de 2017 ocorreu o 5º Prêmio Anual de Vitrines de Moda, (*5th Annual Fashion Window Display Awards*), um evento promovido pela *WindowWear*, 400 profissionais de *Visual Merchandising*⁴ e da moda no mundo inteiro disputaram as melhores e mais extraordinárias vitrines de moda em diversas categorias, segundo Liziane Dalle Nogare, arquiteta e especialista em *Visual Merchandising*.

Ilustração 1 – Vitrine Vencedora Vogue

Fonte: <http://www.lizianedallenogare.com/melhores-vitrines-do-mundo/> (Acessado em 09/06/2021).

Uma das vencedoras foi a revista Vogue, na categoria “Melhor Vitrine sobre Evento Especial”, a vitrine em questão é essa da ilustração 1. Vogue é uma revista americana de renome mundial, no mercado desde 1892, especialista em assuntos de moda, beleza, cultura, estilo de vida, luxo e passarela. A vitrine em questão foi em celebração ao aniversário de 100 anos da revista, a empresa reproduziu uma antiga carta de Diana Vreeland que foi a Editora-Chefe por 9

⁴ *Visual Merchandising*: é um conjunto de estratégias para envolver o consumidor e criar uma experiência de compra.

anos na Vogue Americana que revolucionou e inovou o mercado da moda e também identificou novas tendências no meio.

Ao analisar esta vitrine, é possível entender a mensagem emitida e o claro objetivo da comunicação. O propósito era a celebração do aniversário de 100 anos da revista, um marco para qualquer empresa, e homenagearam um ícone que revolucionou tanto o mercado da moda, quanto a própria revista Vogue.

Na Ilustração 1 se percebe a carta em evidência para homenagem, sem deixar de aparecer os elementos que identificam a marca. Mas a evidência foi a homenagem decorrente da comemoração de aniversário, com tamanho, cor, formas, criatividade e inovação que ao mesmo tempo em que destaca, chama a atenção. Mexe com os sentidos e emoções, e envolve os fatores, os quais serão abordados na sequência.

CAPÍTULO II – FATORES SOCIAIS QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E REFLETEM NO ASPECTO DA VITRINE.

O comportamento do consumidor é influenciado por uma gama de fatores e combinações internas e externas. Tendo ciência disso, o mercado utiliza as mais diferentes formas de atrair o consumidor para seu produto, serviço ou negócio. Optamos aqui em trazer alguns fatores que se compreende importantes analisar em uma comunicação com o consumidor representados em uma vitrine

Destacamos os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos o que em sua maior parte das vezes, os profissionais não conseguem controlá-los, porém deve-se levar em consideração, porque esses possibilitarão o entendimento das motivações do consumidor, e conseqüentemente evidenciarão as melhores formas de se comunicar através de uma vitrine.

Segundo Churchil e Petter (2012), comportamento do consumidor são pensamentos, sentimentos e ações que geram influência sobre o cliente e determinam mudanças de atitude.

O propósito do marketing é satisfazer as necessidades e desejos do cliente. O campo do comportamento do consumidor estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 172).

O processo de compra do consumidor começa reconhecendo uma necessidade, que pode ser fisiológica: comida e água, por um desejo: comprar um sapato da moda ou por um estímulo externo: comprar um presente de aniversário de um amigo.

Ao se abordar necessidades do consumidor é inevitável citar o psicólogo Abraham Maslow, com a teoria da Hierarquia de Necessidades de Maslow, publicada em 1943, na obra *A Theory of Human Motivation*⁵. O psicólogo afirma que a motivação das pessoas são as necessidades não atendidas, primeiro satisfazem as necessidades básicas para se sentirem motivadas a satisfazer

⁵ A Theory of Human Motivation – em tradução livre: Teoria da Motivação Humana

outras. Sendo assim, Maslow classificou as necessidades por meio de uma pirâmide hierárquica, tendo como base as necessidades fisiológicas: feijão e água encanada. Necessidades de segurança: fechaduras e seguros. Necessidades sociais: cartões de agradecimento, presentes de aniversário. Necessidades de estima: marcas de prestígio, *status*. E no topo da pirâmide necessidades de autossatisfação: férias e cursos.

Apesar da hierarquia de necessidades de Maslow ter sido criticada por não ter embasamento de pesquisas que comprove os valores das informações, a teoria é inerente ao comportamento do consumidor. Porque com base nesta hierarquia é possível influenciar os clientes a enxergarem um reconhecimento de uma necessidade em um produto ou marca.

Os próximos passos no processo de compra do consumidor são: busca de informações, avaliações de alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. Dentro deste processo temos as influências sociais que afetam no comportamento de compra do consumidor e na forma que dialogamos com o mesmo.

Apesar de pensarmos como indivíduos e até mesmo enfatizarmos a individualidade de cada um, a realidade é que somos influenciados por grupos nichados, seja social, cultural, pessoal e psicológico. E essas influências podem ser decifradas e convertidas em comunicação. Por exemplo, todo mundo tem um parente ou amigo que é apaixonado por futebol, todas essas pessoas estão interligadas por meio de um grupo cultural futebolístico e para criar uma necessidade para essa pessoa, basta fomentar este tema, que contempla uma parcela da população. A verdade é que todas as pessoas têm características em comum, basta explorá-las e criar as necessidades para este público.

2.1 Fatores Culturais

Segundo Neiva (2013), a cultura é composta por padrões comportamentais, crenças, conhecimentos técnicos, rituais religiosos e costumes passado de geração em geração, que caracterizam um grupo social.

De acordo com Churchil e Petter (2012), a cultura é a maior influência comportamental perante uma sociedade. Os valores e as condutas compartilhados na sociedade são determinantes para os seres humanos se expressarem.

Os valores culturais são completamente enraizados na sociedade, por conseguinte agregando esses valores para um determinado grupo de consumidores, maior assertividade na comunicação com o público.

A comunicação implica na cultura, pois a interpretação correta do significado de um ato comunicativo exige uma consideração precisa e detalhada da cultura dos seus usuários. A ênfase na dimensão cultural da comunicação sugere que as significações transmitidas pela interação simbólica dependem de códigos que antecedem e estabelecem as regras de produção de mensagem. (NEIVA, 2013, p. 136).

Estes valores são tão importantes para serem levados em consideração, principalmente em mercados internacionais, os preceitos de cultura são tão arraigados que o fomento à mudança não é bem aceita. Um bom estudo de caso é o choque cultural da loja de *fast-food* mundialmente conhecida *Mc Donald's*. De acordo com o site da empresa, é o líder no segmento em serviços rápidos, possuindo mais de 36 mil restaurantes em 119 países. A instituição adaptou seu cardápio em diferentes países, devido às diversas nuances de culturas gastronômicas.

Conforme Vignali (2001) “A adaptação é requerida por muitas razões, incluindo os gostos/preferências do consumidor e as leis/costumes. Há várias situações em que o *McDonald's* adaptou os produtos por causa da religião, leis e costumes do país.” No Brasil, por exemplo, estamos acostumados com o lanche *Big Mac* que é preparado com “dois hambúrgueres de carne bovina, alface, queijo, molho especial, cebola e pickles em um pão com gergelim.”

Enquanto que na Índia, a vaca é um animal sagrado, enraizado na religião e cultura hindu. Inclusive, de acordo com o site *Beefpoint*, Mumbai é proibido o abate de vacas, touros e bois, sob pena (de castigo) de até cinco anos de prisão. Conseqüentemente, o *Mc Donald's* necessitou adequar seu cardápio ao país Asiático, substituindo o famoso *Big Mac* por *Chicken Maharaja Mac*, que é produzido com dois hambúrgueres de frango grelhado, alface, tomate, queijo, molho *harbanero*⁶, cebola e em um pão de *Maharaja*⁷.

A cultura sempre moveu pessoas, um grupo com grande expressão mundial foi a cultura do surfe, que iniciou em meados dos anos 60, segundo o site de notícias Brasil de Fato, quando o esporte começou a se popularizar, foi além do surfe, se tornou uma tribo, com o próprio estilo de vida, com as próprias músicas, próprias roupas, cinema, turismo e entre outros aspectos.

Ilustrações 2 e 3 – Vitrine *Quicksilver*

Fonte: <http://www.lumbras.com.br/> (Acessado 18/05/2021)

As ilustrações retratadas são de uma grande marca, a *Quicksilver*, que podemos utilizar para constatar as influências culturais do *surf* e analisar os fatores culturais evidenciados nesta marca.

⁶ *Harbanero* – Molho de pimenta

⁷ Pão de *Maharaja* – Pão típico da Índia

De acordo com o blog Mundo das Marcas, a *Quiksilver* foi desenvolvida pelo surfista australiano Alan Green, também nos anos 70, que reparou uma oportunidade de negócio que surgiu a partir desta cultura, chegando no Brasil nos anos 80.

Ao analisar as vitrines da empresa é possível reparar a clara mensagem da marca, e a comunicação objetiva com seu público alvo. A influência do surfe no *branding*⁸ da empresa é nítido, nota-se na escolha das cores mais pesadas, no grafismo urbano, nos arquétipos da cultura e até mesmo na representação de uma pessoa na vitrine, com essas linhas culturais bem aparente.

2.2 Fatores Sociais

Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, como pequenos grupos, família, papéis sociais e *status*, segundo Kotler e Armstrong (2015).

O comportamento de um consumidor é influenciado por diversos fatores e um deles são por grupos pequenos. Isso quer dizer, que grupos de influência direta são grupos de associação, e os grupos que influenciam de forma indireta atuam na construção do comportamento e das atitudes dos clientes, são chamados de grupos de referência, por sua vez é este que conduzem os novos comportamentos e influenciam as atitudes.

Dentro deste grupo de referência temos o chamado “*formadores de opinião*”. São pessoas que têm algumas características pessoais de destaque e, portanto, exercem alguma influência sobre os demais. Por exemplo, a ganhadora Juliete Freire do reality show *Big Brother* Brasil 2021 da emissora Globo, após sair da casa do programa, com 29,9 milhões de seguidores na rede social *Instagram*, e ser a participante com mais seguidores na história do programa, gerando assim influencia para muitos grupos sociais. Como no dia que usou um par de tênis para viajar, e foi fotografada por *paparazis*, e o produto que era

⁸ *Branding* – É um conjunto de ações, alinhado ao propósito, posicionamento e valores da marca.

lançamento da marca, esgotou em poucos minutos, segundo a revista Vogue (2021).

Outro exemplo do chamado grupo de “formadores de opiniões” aplicado na vitrine foi a parceria de 2011, entre a modelo global *Gisele Bündchen* e a loja de roupas de departamento feminina, masculina e infantil C&A, além da *top model* ter lançado uma coleção de marcas assinada por ela, Gisele mostrou os *looks* criados em uma vitrine, conforme a Ilustração 4, abaixo.

Ilustração 4 – Vitrine *Gisele Bündchen* e C&A

Segundo Churchill e Peter (2012), a família está entre os mais importantes fatores de influência de grupo para a maioria das pessoas. Porque os membros de uma família fazem compra um para o outro, ou um indivíduo efetua a compra para a família inteira, portanto é considerado a família como residência. Por exemplo, um cônjuge comprar um presente para o outro no dia do aniversário, ou um pai pode comprar uma televisão para a família inteira, depois que todos os membros expor suas necessidades, ou até mesmo uma mãe comprar um brinquedo para filho ainda criança.

Ao longo dos ciclos de vida familiar, esses desejos e necessidades mudam, até mesmo a pessoa que toma as decisões majoritárias muda, conforme Ilustração 5 abaixo.

2.3 Fatores Pessoais

Cada pessoa tem sua singularidade e personalidade, pela educação, renda, gostos, personalidade, comportamentos de compra, idade, estilo de vida e entre outras características. As percepções de cada indivíduo dependem das experiências adquiridas ao longo da vida, para construir a forma particular de interpretar os estímulos na qual é exposto.

Mesmo que cada ser humano possui experiências únicas de vida, é possível encontrar padrões, identificar grupos de pessoas com características semelhantes e edificar segmentações para elaborar estratégias mais assertivas.

Segundo Kotler e Gary (2015), os fatores pessoais são subdivididos em idade e estágio no ciclo da vida e da família, ocupação, situação financeira, estilo de vida e personalidade e autoimagem.

Como já afirmado, os consumidores adéquam os produtos e serviços que compram de acordo com as necessidades e desejos, mas de acordo com Kotler e Armstrong (2015), a idade influencia nas roupas, comidas, móveis e lazer escolhidos. Porém, as compras efetuadas também são moldadas pelo estágio do ciclo da vida da família visto na Ilustração 5 do item anterior.

Ao longo de sua vida, os consumidores passam por muitos estágios de vida” diz Acxiom. “À medida que seu estágio de vida muda, seu comportamento e preferências mudam”. Munidos de informações sobre o momento e as características das mudanças de estágio de vida, os profissionais de marketing podem criar campanhas focadas, personalizadas. (KOTLER; AMSTRONG, 2015, p. 155).

Um exemplo que corrobora com a influência de idade e ciclo da vida familiar, são as lojas com produtos para crianças, que são separadas por lojas de bebês, infantil, infante-juvenil e juvenil, porque a pouca mudança na idade, influencia muito nas necessidades e desejos, e apesar da criança poder ter uma forte influência na compra, quem toma a decisão normalmente é o responsável familiar. Portanto, a loja deve atrair tanto a criança de determinada idade, quanto o chefe da família. De acordo com a pesquisa divulgada pela *Viacom International Media Networks* 2011, 49% das decisões de compra são feitas de forma colaborativa entre pais e filhos e 51% dos pais declaram que tomam a decisão final de compra.

No que diz respeito a ocupação, Kotler e Amstrong (2015) afirmam que a ocupação de um indivíduo afeta diretamente nos produtos e serviços que compram. É importante identificar esses grupos ocupacionais, porque uma empresa dispõe potencial para produzir produtos e serviços específicos.

Ilustração 6 – Vitrine Gourmet Acessórios

Fonte: SILVEIRA, Priscila. Foto de vitrine Loja *Gourmet Acessórios*. Bairro Caminas, Florianópolis, SC. 12/06/2021

Ilustração 7 – Fort Brasil

Fonte: SILVEIRA, Priscila. Foto de vitrine Loja *Forte Brasil*. Bairro Estreito, Florianópolis, SC. 12/06/2021

As ilustrações retratadas acima são exemplos de duas lojas florianopolitanas, com nichos ocupacionais bem demarcados, a ilustração 5 é da loja *Gourmet Acessórios*, com produtos específicos para chefes de cozinha e apaixonados por gastronomia. E a ilustração 6 é da loja *Fort Brasil*, com artigos

militares. São duas empresas com assuntos completamente diferentes, porém na mesma situação no que se refere fator social de ocupação, portanto as duas empresas terão que buscar estratégias visuais parecidas, estudar o público-alvo, para entender as dores e assim trazer resolução para os mesmos.

Kotler e Amstrong (2015) também enfatizam a importância da situação financeira do consumidor no comportamento de compra, em concordância com Churchil e Petter (2012), classe social correlata a uma hierarquia na qual os seres humanos são classificados em sua situação financeira. Apesar de não existir uma regra específica, no marketing divide-se em classe A-B, sendo pessoas com um maior poder aquisitivo, C com médio poder aquisitivo e D-E com baixo poder aquisitivo. As classes sociais não determinam somente a diferença de renda, mas também de comportamento e estudo.

Por exemplo, as pessoas de classes mais baixas tendem a enfatizar o curto prazo, a pensar em termos concretos e a ser emocionais em suas tomadas de decisão. Os consumidores da classe média procuram imitar as pessoas de classe alta. Os consumidores de classe alta, por sua vez, valorizam alta qualidade, prestígio, gastos com bom gosto, tendendo a ser mais abstratos e mais orientados para o futuro em seu modo de pensar. (Churchil e Petter, 2012, p. 162).

Analisando os fatores sociais de marcas, podemos trazer um comparativo com três lojas de departamento com ênfase em moda feminina, a *Farm*, a *Lojas Renner* e a *Promofashion*.

Ilustrações 8 e 9 – Vitrine *Farm*

Fonte Ilustração 8: <https://adoro.farmrio.com.br/mundo-farm/farm-em-vila-velha/> (Acessado 22/05/2021)

Fonte Ilustração 9: <http://www.bcoarquitetura.com/projetos/farm/> (Acessado 22/05/2021)

A *Farm* é uma marca brasileira criada no ano de 1997 no Rio de Janeiro - RJ, com mais de 70 lojas em 22 estados e um faturamento anual de quase 500

milhões de reais. A empresa tem uma identidade bem demarcada, com sustentabilidade, com a natureza, com o DNA carioca. Segundo a revista Exame (2016), a marca tem como público alvo a classe A-B. As lojas têm o fator olfativo muito forte, que é o cheiro específico da *Farm* e possui uma identidade visual muito alinhada ao *branding* da empresa, conforme a ilustração 7. No que diz respeito a vitrine, por ser uma loja bem aberta e ampla, a própria loja é uma vitrine, se utilizando de espaços estrategicamente determinados para dar destaques nas peças, conforme ilustração 9.

Ilustrações 10 e 11 – Vitrine Renner

Fonte Ilustração 10: <https://br.pinterest.com/pin/486318459752808773/> (Acessado 22/05/2021)

Fonte Ilustração 11: <https://br.pinterest.com/pin/486318459752808768/> (Acessado 22/05/2021)

A Lojas *Renner* é uma marca brasileira criada em 1965 em Porto Alegre – RS, com mais de 600 lojas, atua em todos os estados brasileiros, no Uruguai e na Argentina, possui um faturamento anual de 5 a 10 bilhões de reais, e é maior varejista de moda do Brasil. A Lojas *Renner* é uma loja de departamentos, possuindo linhas femininas, masculinas, infanto-juvenil e infantil. Não possui um conceito demarcado, porém abrange maior tipos de público, com coleções para vários tipos de pessoas. Segundo a revista *exame*, o público alvo é da classe C. A vitrine da loja fica de acordo com a estação, datas comemorativas ou alguma nova linha de roupas, conforme ilustrações 10 e 11.

Ilustrações 12 e 13 – Vitrine *PromoFashion*

Fonte Ilustração 12: <https://metafloripa.com.br/project/promofashion-nluzzi/> (Acessado 22/05/2021)

Fonte Ilustração 13: <https://metafloripa.com.br/project/promofashion-nluzzi/> (Acessado 22/05/2021)

A loja *Promofashion* é uma loja brasileira criada em 2012, em Florianópolis – SC, com 7 lojas espalhadas em Santa Catarina. A marca não tem um conceito definido, e o público-alvo é a classe D-E. A vitrine da loja aproveita seu custo mais baixo para se promover e utiliza as cores amarelo e vermelho para chamar a atenção do público, conforme ilustração 12 e 13.

Dadas diferenças como essas, as pessoas de distintas classes sociais tendem a fazer escolhas diferentes em relação a suas roupas, decoração doméstica, uso do tempo de lazer, escolha de meios de comunicação e padrões de gastos e de poupança. Se os profissionais de marketing decidirem que seu produto tem mais probabilidade de agradar os membros de determinadas classes, eles podem desenvolver um composto que leve em conta algumas dessas diferenças. (Churchil e Peter, 2012, p. 162).

Ao analisar as três vitrines percebe-se que cada loja comunica diretamente com seu público, pessoas de classes mais altas tendem a não se preocupar com o preço da peça, se preocupam com personalidade, identidade e o que essa a sua roupa reflete no seu caráter, conforme os padrões da marca *Farm*. As pessoas das classes médias, tendem a se preocupar com preço, porém, também se preocupam com individualidade, e a *Renner* tem exatamente essa proposta, é facilitadora no que diz respeito a pagamento, e um de seus slogans durante muito tempo foi: “Você tem seu estilo, a *Renner* tem todos.” Na loja de departamentos, é bem seccionada em roupas para mulheres esportivas, mulheres de negócios, mulheres casuais e entre outros estilos, assim se repete para os masculinos e infantis. As pessoas de classe mais baixas, tendem a se

preocupar um pouco mais com os preços e formas de pagamento, é o que se trata a loja *Promofashion*, com crediário próprio, e fachada com cores chamativas e promoções diárias.

Outro ponto que abrange os fatores pessoais é o estilo de vida de cada indivíduo. Kotler e Amströng (2015) afirmam que estilo de vida circundam os principais aspectos psicográficos do consumidor, atividades (trabalhos, hobbies, compras, esportes, eventos sociais), interesses (comida, moda, família, lazer) e opiniões (acerca de si mesmo, das questões sociais, das empresas e dos produtos). Esta perspectiva permite entender a mudança de valores do consumidor, porque levando em consideração o estilo de vida, não se compra apenas produtos e sim, os valores que o produto representa, uma forma material a uma narrativa da auto identidade.

A marca de motocicletas *vintage Harley Davidson*, exemplifica aquisições por estilo de vida. Segundo o site da empresa, a marca foi criada em 1903 em Milwaukee em Wisconsin por quatro jovens.

A inovação e a imaginação desses jovens em torno do que era possível fazer em duas rodas criaram uma revolução nos transportes e um estilo de vida que transformaria a Harley-Davidson em uma das marcas de motocicleta mais desejáveis do mundo. Hoje, continuamos a definir a cultura e o estilo de vida associados ao motociclismo, evocando uma emoção que agita a alma refletida em cada produto e experiência que proporcionamos, como temos feito por bem mais de um século e continuaremos fazendo por muitas gerações. (<https://www.harley-davidson.com/br/pt/about-us/company.html> – Acessado em 25/05/2021).

A marca tem um grande volume de fãs ao redor do mundo, por seu *branding* bem demarcado e representa muito mais que uma motocicleta ou um transporte, é uma filosofia. A essência da marca tem representações em roupas, acessórios, código de conduta, principalmente em companheirismo e solidariedade, e tudo isso transcende no visual da empresa, com tons mais sombrios e escuros e estética *vintage* conforme ilustrações 14 e 15.

Ilustrações 14 e 15 – Loja Harley-Davidson

Ilustração 14: <https://www.racing5.cl/harley-davidson-trae-su-propio-sistema-de-financiamiento-harley-own/> (Acesso em 26/05/2021)

Ilustração 15: <https://www.andre-harley.com/pages/mes-photos-sur-la-moto/sorties-2017/interchapter-la-rochelle.html> (Acesso em 26/05/2021)

O último atributo dos fatores pessoais é personalidade e autoimagem que constitui que marcas também tem personalidade, que é uma mistura de características humanas, a partir disso o consumidor escolhe a marca mais próxima com sua própria personalidade. Segundo Kotler e Armstrong (2015) as marcas são divididas em cinco personalidades: sinceridade (realista, sincera e alegre), empolgação (ousada, espirituosa, criativa e atualizada), competência (confiável, inteligente e bem-sucedida), sofisticação (de alta classe e elegante) e rusticidade (bucólica e forte).

A concepção de personalidade reflete na autoimagem do consumidor, ou seja, aquilo que o cliente compra contribui para a identidade do mesmo. Na ilustração 16 e 17 exemplifica-se a personalidade de sofisticação da marca italiana *Dolce e Gabbana*, que teve início nos anos 80. A marca é referência de elegância e alta classe e está entre as marcas de roupas femininas mais luxuosas e relevantes do mundo da moda, sendo símbolo fortíssimo da cultura pop.

Ilustrações 16 e 17 – Loja Dolce & Gabbana

Fonte Ilustração 16: <https://www.pinterest.com/pin/254242341436603133/> (Acesso em 26/05/2021)

Fonte Ilustração 17: <https://br.fashionnetwork.com/news/dolce-gabbana-abre-sua-segunda-butique-no-rio-de-janeiro,715376.html> (Acesso em 26/05/2021)

A marca também é inspirada no movimento literário Barroco no século XVII e segundo Farthing (2011), este período foi marcado pelos líderes e governantes dispostos a se vangloriar de sua riqueza. Uma foto retirada do *instagram* da *Dolce e Gabbana* retrata essa inspiração, conforme ilustração 18.

Ilustração 18– Foto Dolce & Gabbana

Fonte Ilustração 18: https://www.instagram.com/p/B6bQjITFN5-/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a77eeb2e-aa5e-49e1-9de4-63a414429e8c (Acessado em 26/05/2021)

2.4 Fatores Psicológicos

Além de todos os fatores citados, os fatores psicológicos segmentam o mercado para tentar identificar com mais especificidade os consumidores que

desejam e necessitam determinado produto ou serviço, essas segmentações são baseadas em motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.

Um consumidor tem diversas necessidades e desejos, para se tornar um fator de motivação, essa necessidade tem que alcançar um alto nível de intensidade, para assim o consumidor procurar satisfazer. Sendo assim, a motivação é força motriz interna dos indivíduos que induz a ação, a qual é produzida por um estado de tensão, quando existe uma necessidade não satisfeita.

A forma que um consumidor que já tem sua motivação traçada é capaz de agir está inteiramente ligada à percepção da situação. Cada indivíduo organiza e interpreta as informações por meio dos estímulos que recebe para construir seu panorama de mundo. Sendo assim, cada pessoa tem sua percepção particular dos mesmos estímulos recebidos. Segundo Kotler e Armstrong (2015) existem três processos perceptivos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva.

A atenção seletiva é a predisposição do consumidor a selecionar as informações às quais está sendo exposto. A distorção seletiva é reter as informações que corroboram com suas atitudes e crenças. A retenção seletiva faz com que o consumidor fique propenso a se lembrar dos pontos positivos das marcas que já escolhem, e esquecerem dos pontos positivos das marcas concorrentes. Utilizando esses três fatores a chances de transmitir uma mensagem mais assertiva é maior.

Um exemplo de percepção está presente nas vitrines da marca de grife *Loius Vuitton*, uma marca francesa de bolsas e malas de viagens de luxo. As vitrines são cheias de conceito e modernidade, sempre vinculada a uma história. No ano de 2012, a marca surpreendeu mais uma vez, ao estilo da classe vanguardista surrealista, a artista Yayoi Kusama foi a responsável por montar a três vitrines intitulados de *Beginning of the Universe*, *Eternal Blooming Flowers in My Mind* e *Self-Obliteration*.

Ilustração 19 – Vitrine *Louis Vitton - Beginning of the Universe*

Fonte: <https://www.vitrinemaniablog.com.br/louis-vuitton-vitrines-com-flores-e-polvos-com-estampas-inspiradas-nos-produtos/> (Acessado 30/05/2021)

Ilustração 20 – Vitrine *Louis Vitton - Eternal Blooming Flowers in My Mind*

Fonte: <https://www.vitrinemaniablog.com.br/louis-vuitton-vitrines-com-flores-e-polvos-com-estampas-inspiradas-nos-produtos/> (Acessado 30/05/2021).

Ilustração 21 – Vitrine *Louis Vitton - Self-Obliteration.*

Fonte: <https://www.vitrinemaniablog.com.br/louis-vuitton-vitrines-com-flores-e-polvos-com-estampas-inspiradas-nos-produtos/> (Acessado 30/05/2021).

Essas vitrines com cunho institucional foram inspiradas pela coleção da própria artista e o diretor criativo Marc Jacobs, todas as estampas geográficas tiveram como inspiração as próprias estampas das roupas criadas, dando assim, uma experiência e perspectiva singular para cada indivíduo.

Após o consumidor se motivar e agir para determinada compra, ele aprende. Essa aprendizagem ocorre seguido de uma experiência, para assim ocorrer a mudança de comportamento.

Um impulso é um forte estímulo interno que requer uma ação. Ele se torna um motivo quando é direcionado para um determinado objeto de estímulo. Por exemplo, o impulso de uma pessoa pela autorrealização pode motivá-la a pensar em comprar uma câmera. A realização do consumidor à ideia de comprar uma câmera é condicionada por sinais ao seu redor. Sinais são pequenos estímulo que determinam quando, onde e como a pessoa vai reagir. Por exemplo, a pessoa pode ver várias marcas de câmeras na vitrine da loja, ouvir falar de uma promoção ou conversar sobre câmeras com um amigo. Tudo isso constitui sinais que podem influenciar a reação de uma pessoa no que se refere a seu interesse por comprar outro produto. (KOTLER E AMSTRONG, 2015, p.161).

Quando o consumidor compra um produto ou serviço, se a experiência for positiva, o cliente continuará utilizando, e da próxima vez que for comprar um produto ou serviço similar, o indivíduo optará pela mesma marca. Portanto, a teoria da aprendizagem se baseia na associação dos fortes impulsos com o produto, empregando sinais de motivação com reforço positivo.

Passando pela motivação, execução e aprendizagem, os consumidores estão na fase das crenças e atitudes, que influencia no comportamento de compra. A crença é um estado mental, uma convicção que o indivíduo tem relacionado a algo. Enquanto que a atitude é a predisposição a reagir, resultado de crenças e sentimentos anteriores ao recebimento de uma mensagem.

Esses fatores são importantes, porque a crença constitui o *branding* da marca e como afeta no comportamento de compra. Se durante uma estratégia de marketing algumas crenças forem equivocadas, ou até mesmo em um aspecto negativo, é fácil de corrigi-las para lançar uma nova campanha. A atitude concebe as avaliações e sentimentos relacionados a um produto ou marca.

CAPÍTULO III – INFLUÊNCIA DO MARKETING SENSORIAL NA TOMADA DE DECISÃO DO CONSUMIDOR – O USO NA VITRINE

O Marketing Sensorial tem como objeto de estudo os cinco sentidos humanos, tato, paladar, audição, olfato e visão, tendo como objetivo o reconhecimento automático de uma marca para o consumidor. Ignácio (2020) afirma que um breve estímulo sensorial serve para que os clientes identifiquem e reconheçam uma empresa ou os diferenciais da mesma.

Ainda de acordo com Ignácio (2020), esse tipo de marketing é uma estratégia que explora de uma percepção atípica à marca, loja ou produto, oferece experiências genuínas e positivas ao consumidor, além de fidelizar e atrair clientes. A marca desenvolve e fortalece o *branding* da empresa, estimula o desejo de compra e cria um vínculo com o cliente.

Uma pesquisa feita pela *Media Dynamics* (2014), mostra que uma pessoa é exposta a mais de 5 mil marcas e 362 anúncios por dia, portanto o Marketing Sensorial se faz necessário para que uma marca, empresa ou produto se destaque em um mundo com tanta informação.

O neurologista americano Read Montague (2003) fez uma pesquisa com grupos voluntários para escolha de duas marcas concorrentes de refrigerante de cola, a Coca-Cola (líder de vendas) e a *Pepsi*. O estudo foi com base em dois testes monitorando o cérebro dos participantes, a primeira fase do teste, os voluntários escolheram entre o refrigerante *Coca-Cola* e *Pepsi*, porém com copos sem identificação, nesta etapa os cérebros dos voluntários obtiveram a atividade centrada na parte putame ventral, área das percepções de sabores. A segunda fase, os participantes experimentaram os refrigerantes com a marca a mostra, 75% dos voluntários passaram a preferir o refrigerante *Coca-Cola*. Mas não foi somente na escolha que ocorreu alteração, também resultou em mudanças na área atuante do cérebro, dessa vez, a parte dominante foi córtex medial, ligada às emoções. Então, o neurologista concluiu que as marcas afetam no discernimento das pessoas e muitas vezes, às fazem tomar decisões irracionalmente.

Ignácio (2020) constatou que já usamos nossos sentidos para tomar decisões no dia-a-dia e como esses sentidos podem afetar emocionalmente as pessoas, por exemplo, o cheiro do café feito pela sua avó, pode-se comprar a mesma marca de café, mas o cheiro do coado por ela é um cheiro único e que o afeta emocionalmente. O autor afirma que é possível intensificar esses sentidos e aplicar em marcas, produtos e até mesmo em loja.

Conforme Regina Blessa (2011), o ser humano percebe os sentidos em porcentagens diferentes, 83% pela visão, 11% pela audição, 3,5% pelo olfato, 1,5% pelo tato e 1% pelo paladar. Na perspectiva mercadológica a visão é um fator importante a ser explorado, é por esse sentido que há uma rápida interpretação do ambiente, porém não significa deixar de experimentar novas estratégias por outros sentidos. É aprofundando esta temática que se trata este capítulo.

3.1 Tato

O tato é o sentido um pouco difícil de ser explorado, se comparado aos demais sentidos humanos. Muitas vezes, o tato é um ato que ocorre despreziosamente, quando o cliente encosta na mercadoria. O consumidor pode deixar de comprar produtos se não tocar, como um sofá novo, por exemplo.

Segundo Ignácio (2020), o simples fato de tocar em um produto, cria-se um pequeno sentimento de posse entre consumidor e a mercadoria. As empresas estão se adaptando para pensar como o cliente e antecipar a percepção do que poderia acontecer se o produto já fosse do consumidor. E esta sensação só se dá a partir do tato.

Quando o produto está exposto de uma forma que o consumidor consegue facilmente pegar, provar, sentir, desenvolve-se inconscientemente uma confiança, segurança, empatia e familiaridade entre o cliente e a marca/loja. Para ver o produto não precisamos tocar, mas é pelo toque que recolhemos pistas para melhorar nossa percepção de algo.

O tato é um sentido natural e espontâneo, porque basicamente o consumidor fica no “piloto automático” ao utilizar este sentido, sendo assim pode-se explorar de forma orgânica para que o cliente receba este estímulo.

Um exemplo é a loja Carioca Calçados, presente, em sua maioria, em Florianópolis há mais de 30 anos. É uma loja familiar e tradicional, que vende sapatos femininos, masculinos e infantis.

Ilustração 22 – Vitrine Carioca Calçados das Lojas Mais Antigas

Fonte: <https://pt.foursquare.com/v/carioca-cal%C3%A7ados/4df2940e1f6e818dadfdc9ee> (Acessado em 03/06/2021)

No início as lojas eram formatadas com uma grande vitrine, conforme Ilustração 22, com todos os sapatos, quando o consumidor obtivesse interesse em algum calçado, chamava-se a vendedora, solicitava o número e a mesma trazia os calçados até o interessado.

Ilustrações 23 e 24 – Vitrine Carioca Calçados Lojas Novas

Fonte Ilustração 23 e 24: <http://www.prumo.com.br/projetos/detalhes.aspx?Id=20> (Acessado em 03/06/2021)

Atualmente as novas lojas estão com uma nova formatação conforme ilustrações 23 e 24. A loja está mais aberta, ampla e sapatos completamente expostos, sob uma luz diferenciada, valorizando ainda mais os sapatos. Desta forma o consumidor está desprendido e consegue explorar o tato para escolha do calçado preferido. As novas lojas permanecem com a mecânica de chamar a vendedora para solicitar o seu tamanho de calçado, mas as chances de tocar e se conectar com o produto é muito maior do que ver através de um vidro como as lojas antigas.

3.2 Paladar

O desenvolvimento dos seres humanos depende das primeiras experiências sensoriais. O paladar é um dos primeiros sentidos a aflorar em um bebê, que durante a “fase oral” descobre o mundo ao seu redor pela boca. Nesta etapa da vida é quando as comidas amargas e azedas são rejeitadas, e segundo Benites (2016), é uma herança dos nossos ancestrais, e este sabor indica que a comida podia estar estragada ou o alimento possuir veneno, e a primeira resposta do nosso subconsciente é reprovar este gosto.

Assim como nosso cérebro associa facilmente a cor rosa, para o sexo feminino, que está sendo desconstruindo dentro da sociedade, o nosso cérebro também associa o sabor refrescante da pasta de dente à sensação de limpeza. O paladar é sensorial, intuitivo, sensitivo e é um ativador de memórias. Segundo Ignácio (2020), a maioria dos sabores aprendemos quando criança e o ser

humano aprende por repetição, portanto, temos que tomar remédio algumas vezes para constatar que o gosto é desagradável, porém, tem a característica de curar. No entanto, nosso cérebro consegue correlacionar esse sabor inóspito, ao sabor do antisséptico bucal, para nosso subconsciente, se não houver esse gosto característico não é eficaz.

A marca de refrigerantes *Coca-Cola* é destaque no fator paladar. Segundo o blog de notícias *Listenx* (2020), nenhum outro refrigerante tem o sabor ímpar da *Coca-Cola*. Então, sendo o sabor um dos fatores de diferenciação do mercado, se justifica o fato de a marca aproveitar esse diferencial para fazer marketing. A *Coca-Cola* possui inúmeras propagandas onde só aparece um *take* em foco abrindo a garrafa, outro *take* colocando o refrigerante no copo. A marca conduz propagandas neste formato, para ativar um gatilho no consumidor e lembrar do sabor único da *Coca-Cola*. Conforme ilustração 24 abaixo.

Ilustração 24, 25 e 26 – Propaganda da *Coca-Cola*

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mbY3yDNfZ_8 (Acessado 04/06/2021)

Também é possível escanear o QR CODE para acessar a propaganda.

Um novo produto alimentício no mercado significa fazer com que o consumidor deixe de adquirir um produto habitual, por outro desconhecido, gerando assim uma mudança de comportamento. Segundo Ignácio (2020), dentre as várias estratégias para introduzir um novo produto às papilas gustativas do consumidor já adaptado por outro produto, uma delas é a amostra grátis.

Pensando em termos de percepção, ainda mais quando tratamos de componentes gustativos, uma boa estratégia para reduzir possíveis negativas dos clientes são as amostras grátis. Além de reduzir o ciclo de compra porque o cliente vai experimentar o produto sem ter que comprá-lo, ou obter informações adicionais sobre o produto (eliminar a barreira), ainda existe a possibilidade, com os componentes gustativos, mostrar os diferenciais, além de, como você já sabe, trabalhar o princípio da reciprocidade. (IGNÁCIO, 2020, p.203).

O paladar como ferramenta de marketing não é exclusivo para produtos ou empresas no ramo alimentício, é possível associar uma marca/loja à um sabor. Segundo o blog de notícias *Insiderstore* (2019), as barbearias modernas utilizaram do seu público-alvo para criar o sabor agregado a marca, começaram

a distribuir cervejas artesanais para seus clientes. Essa associação vem sendo praticada durante os últimos anos em várias barbearias do país, resultando em um aumento nesse mercado de 539%, segundo a pesquisa da *Euromonitor*.

Segundo Clarinda Rodrigues, Bertil Hultén e Carlos Brito (2011), o paladar é o sentido que é mais ligado ao emocional da pessoa, por estar presente geralmente nas trocas sociais dentro da sociedade. Por ter essa ligação, faz com que o paladar seja o sentido com a conexão interna mais rápida dos consumidores.

3.3 Olfato

Comparado com os outros sentidos, o olfato é um dos mais primitivos, desempenhando um papel essencial para a evolução humana, ajudando nossos ancestrais a caçar, evitar venenos e até reconhecer outros humanos, sendo um dos sentidos mais importantes para a sobrevivência dos seres humanos.

Segundo Lindstrom (2005), o olfato capta de forma automática e inconsciente sinais de perigo, como o cheiro de fumaça, que nos deixa em alerta, ou o cheiro de bebê, que transmite um sinal de conforto e família.

Conforme a pesquisa de Blessa (2011) mencionada na abertura deste capítulo, o ser humano é mais perceptivo por 3,5% pelo olfato, porém uma pesquisa realizada por Lavareda e Castro (2018), as pessoas lembram em média 35% odores, 5% registram pela visão, 2% pela audição e 1% para o tato.

Assim como o paladar, o olfato também faz parte do sistema límbico, e conforme o *site* escolar Toda Matéria (2011), é ligado as emoções, também conhecido como sistema das emoções. Então, quando recebemos um estímulo olfativo, é enviado para o centro das emoções e interpretado pelo cérebro.

A decisão de compra ocorre na parte mais profunda do cérebro, então, o olfato faz ligação direta com as percepções mais primitivas do cliente. Por isso, é natural utilizar o olfato como estratégia para fortalecer o *branding* de uma empresa.

A rede americana *Dunkin' Donuts*, especializada em cafés e *donuts* desde dos anos 50, utilizou desta ferramenta de marketing com excelência, a empresa instalou dispensador com aroma do café da loja nos ônibus da Coréia do Sul. O disparador acionava, toda vez que o *jingle* da empresa tocava, no período de vigência da campanha ocorreu um aumento de vendas de 29%, de acordo com o site *CNF*.

Outra empresa que utiliza muito o fator olfativo é a marca *Melissa*, que começou nos anos 80 e logo virou febre mundial, além do diferencial de mercado criando sapatos de plástico, sendo uma inovação para época, o aroma de chiclete dos produtos encantaram seu público alvo, as mulheres e adolescentes. Então, a marca aproveitou desse cheirinho para espalhar nas lojas físicas, produtos e caixas de sapato, se tornando um símbolo do *branding* da empresa.

Um exemplo da utilização do olfato no ponto de venda é a *MMartan*, atuante a mais de 30 anos no mercado de cama, mesa e banho. A marca tem um cheiro específico e já virou fragrância, sendo vendido dentro das lojas como aromatizador de ambiente.

O marketing olfativo é uma estratégia utilizada por meio da aromatização adequada, seja possível tanto vender mais, quanto despertar sensações e sentimentos positivos nos clientes, fortalecendo assim o *branding* da empresa. Em ações que focam na experiência, destacar a qualidade da vivência do consumidor é fundamental, sendo que o olfato pode ser uma excelente ferramenta para isso.

3.4 Audição

Como outros sentidos, a audição também está ligada às nossas emoções. Utilizamos este sentido desde o ventre materno, escutamos a voz da mãe, a voz do pai, músicas e outros sons externos.

A audição é um sensor que capta sons à distância, delimita espaços, localiza pessoas e coisas. Assim como o olfato, a audição nos permite utilizá-la como indicador de perigo ou segurança e conecta com o lado emocional das pessoas, como por exemplo, ao ouvir a sirene de polícia, ficamos atentos porque esse som, significa que tem algo de errado, ou uma música marcante da infância.

A audição sozinha faz um papel importantíssimo no cérebro dos consumidores, conforme Benites (2016), quando ouvimos determinada música, ou alguma trilha sonora, o cérebro associa a determinadas sensações e imaginações únicas, como uma trilha sonora de suspense. Um exemplo disso é o filme *O Tubarão* de 1975, aclamado pela crítica, o animal não precisa aparecer de verdade, para sabermos que ele está presente e que o personagem está em perigo.

Porém, essas associações são mais fortes quando acompanhadas de imagem, afirma Lindstrom (2009). Em um experimento feito com o aparelho de ressonância magnética funcional, foram apresentados à um grupo de voluntários mensagens com estímulos que apresentam somente sons, somente imagens e a última mensagem apresentava sons e imagens. Analisando às partes ativas do cérebro durante o recebimento das mensagens, verificou-se que quando apresentado sons e imagens juntos, os voluntários prestavam mais atenção nas informações apresentadas e trabalhavam com a memória a longo prazo. E é por isso que é comum utilizar visão e audição em campanhas publicitárias.

Um fator sonoro publicitário muito forte são os *jingles*⁹, segundo Ignácio (2020) é um poderoso estimulador sensorial, um exemplo é a música do lanche *Big Mac* do *Mc Donalds*, conforme as ilustrações 25 e 26 abaixo, veiculada em 1987, que até hoje ainda está na cabeça do consumidor.

Talvez essas percepções possam ser explicadas pelo fato de que vários momentos de nossa vida aprendemos conceitos por meio da sua sonoridade como o abecedário que nos é apresentado em forma musical para que possamos gravar de forma mais eficaz, ou os professores de cursinho que “sonorizavam” os afluentes do Rio Amazonas para que pudéssemos decorar. Os *jingles* usam essa forma de aprendizado para criar atalhos para decisão, formas de cortar caminho em nossa percepção, ou nos ajudar a completar uma história da qual antevemos o final.

⁹ Segundo o site Significados (2011), é um termo em inglês, que se refere a uma música composta para promover um produto ou marca.

Ilustrações 25 e 26 – Jingle Big Mac

Também é possível escanear o QR CODE para acessar a propaganda.

Fonte Ilustração 25: <https://www.lettras.mus.br/temas-de-tv/i-surrender-legends-of-tomorrow-serie/#radio:temas-de-tv> (Acessado em 09/06/2021)

Fonte Ilustração 26: <https://www.youtube.com/watch?v=9X37hhsjHMQ> (Acessado 06/06/2021)

Também é possível usar esse estímulo sensorial no próprio ponto de venda, utilizando uma lista de música que combine com a personalidade da marca, um estudo feito por Milliman (1982), houve um aumento de 34% no tempo de permanência dentro da loja, quando existia música no ambiente.

Um grande exemplo de utilização de Marketing Sonoro em ponto de venda, é da marca Yoki, famosa pela venda de pipocas de micro-ondas e milhos para pipocas, fundada nos anos 80, em 2014 inovou com a campanha “Pipoca Yoki, explosão de alegria”, trazendo nas gôndolas um display que emitia o som de pipoca estourando, ativado por presença, o objetivo da marca foi chamar a atenção do público, e despertar um gatilho de lembrança e vontade de comer pipoca.

3.5 VISÃO

A visão é o sentido mais importante, porque é por esta percepção que recebemos a maioria dos estímulos externos, e concluímos nossas interpretações internas, afirma Benites (2016). Sendo assim, a visão é um dos sentidos mais utilizados no mercado publicitário, cores, formatos, texturas, conceitos, técnicas de *visual merchandising* e entre outros aspectos, tudo é importante, quando o objetivo é chamar atenção visual do consumidor.

No meio publicitário as cores não podem ser utilizadas apenas pelo gosto do proprietário da loja, há vários fatores que determinam a cor exata para expressar o objetivo da mensagem para aquilo que será consumido.

A cor é a alma do design e está particularmente arraigada nas emoções humanas. Através do tempo, a cor é aplicada de muitas formas. Sem sua função prática, a cor distingue, identifica e designa um determinado status, em sua função simbólica, pode refletir, por exemplo, amor, perigo, paz etc; e finalmente dentro da função indicial e sinética é aplicada tanto em sinais informativos, como proibições ou advertências, quanto em muitas outras aplicações. (Modesto Farina, Clotilde Perez, Dorinho Bastos, 2011, p. 127).

Sem se aprofundar no vasto mundo da Psicodinâmica das Cores, trazendo o assunto superficialmente, cada cor afeta o consumidor de uma forma e isso depende muito da forma que é utilizada, temos o exemplo a cor preta que pode representar luto, medo, solidão, escuridão como também pode significar inovação, elegância e sofisticação. Corroborando com Miriam Gurgel (2017, p. 71) “O preto é escuridão e pode deprimir se utilizado em excesso. Para alguns pode significar sofisticação e para outros, tristeza”.

Ilustração 27 – Vitrine Chanel

Fonte: <https://www.lci.fr/justice/info-tf1-braguages-de-chanel-et-chopard-10-suspects-renvoyes-aux-assises-2133774.html> (Acessado 08/06/2021).

A ilustração 27 é caracterizada pela vitrine da marca Chanel, uma empresa de luxo francesa, desde 1910 no mercado de acessórios de moda feminina, utiliza a cor predominante preta, a marca é reconhecida mundialmente pela sofisticação e elegância.

A empresa Pantone, considerada autoridade no mundo das cores desde 1963, que desenvolve uma linguagem padrão de cores para todas as fases do processo de gerenciamento de cores desde o designer ao arte finalista, as indústrias ao revendedor. Desde os anos 2000, a empresa Pantone reúne profissionais de diversas áreas para escolher a cor que vai protagonizar as indústrias do design, arte e moda.

Segundo o próprio site da Pantone, pela primeira vez são 02 cores que representam o ano de 2021, o cinza, *Ultimate Gray*, representado pelo código Pantone 17-5104 e o amarelo, *Illuminating*, representado pelo código Pantone 13-0647, conforme a Ilustração 28, abaixo.

Ilustração 28 – Cores Pantone 2021

Fonte: www.pantone.com.br/cor-do-ano-2021/ (Acessado 08/06/2021).

Ainda segundo o site da empresa o cinza foi escolhido em referência ao “ano cinzento” que tivemos em 2020, devido a pandemia do corona vírus, e o amarelo que representa o sol e a esperança de dias melhores. Segundo Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone, nenhuma cor individual poderia transmitir o significado do momento que a sociedade está passando. Por isso, que a empresa decidiu escolher duas cores independentes que se complementam.

A partir da cor do ano da Pantone, no caso do ano de 2021, cores do ano, é possível fazer vitrines inspiradas nessas cores, que foi o caso da Eliane Lucindo

Arquiteta e *Designer* de Interiores de Brasília, que criou uma vitrine para empresa de cama, mesa e banho *Bonuch*, também de Brasília, conforme Ilustração 29.

Ilustração 29 – Vitrine Bonuch Cores Pantone 2021

Fonte: <https://www.ipebrasil.com.br/noticia/791/eliene-lucindo-lanca-mais-uma-vitrine-tematica-com-sua-marca-registrada> (Acessado 08/06/2021).

Utilizando o aspecto visual é possível explorar até mesmo os movimentos literários, como por exemplo, a marca francesa Dior, desde 1946 no mercado mundial de artigos de luxo, comumente faz referências ao movimento literário surrealista, tanto em vitrines quanto nas passarelas, conforme ilustrações 29, 30, 31, 32 e 33. Segundo Farthing (2011), foi um estilo literário dos anos 20, com uma linguagem fora do comum, tendo o propósito da criatividade libertar o inconsciente e descrever acontecimentos da natureza bizarra. O artista mais marcante desse movimento artístico foi o Salvador Dali, pintor espanhol, conhecido por pintar imagens de suas fobias, perversões e desejos, “seu objetivo declarado era sistematizar a confusão para ajudar a desacreditar completamente o mundo da realidade”. (Farthing 2011, p. 429).

Ilustrações 30 e 31 – Vitrine Surrealista Dior

Fonte: <http://retaildesignblog.net/wp-content/uploads/2013/08/Dior-Spring-Summer-Collection-windows-2013-New-York-02.jpg> (Acessado em 08/06/2021)

Ilustrações 32 e 33 – Vitrine Surrealista Dior

Fonte Ilustração 32: https://static.glamurama.uol.com.br/2013/09/saks_dior_5.jpg (Acessado em 08/06/2021)

Fonte Ilustração 33:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/g_ovChk7TKnD2GORM6w88oPsUIG8ZO2QW7nkMIZ_Tx0qxnDJpaYqA-2cGgSkTXIGC2-kTbgURFq-EmH0QPzI03gORCjz_I1XO96nUN_-H_DdGZFKrAF-VPS0QDXc0CEcUTsLYuXXIUvYDOa7dadjs-0_GZKH3GUwklrNsPIZycu60
(Acessado em 08/06/2021).

Ilustração 34 – Desfile Surrealista Dior

Fonte: <https://www.metropoles.com/colunas/ilca-maria-estevao/os-destaques-do-desfile-e-do-baile-de-mascaras-surrealista-da-dior?amp> (Acessado em 08/06/2021).

Nota-se que as imagens exploradas nas vitrines de maneira surreal têm a mesma intencionalidade da perspectiva literária e artística que atribuiu o nome a esse movimento. As fobias, os medos, os desejos estão representados por produtos que estão no imaginário e no íntimo das pessoas que entram em contato com essas mostras de vitrine.

Os fatores abordados neste capítulo são relevantes na construção de uma comunicação com menor ruído, fazendo com que o consumidor tenha uma experiência única, tendo como resultando um *branding* fortalecido e como consequência final a venda do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há diversos atributos que influenciam o consumidor a efetuar uma compra, cada uma delas tendo que ser explorada à sua maneira dependendo da marca, do público alvo e entre outros fatores da marca. Também é possível levar em consideração que não existe “receita do sucesso”, quando se trata de comportamento do consumidor, as estratégias têm de serem feitas e desfeitas conforme o êxito ou insucesso da campanha, ou feedback de consumidores.

Saber o poder aquisitivo, as pessoas que fazem as compras para família, os estilos de vida, ocupação todos os fatores sociais, são igualmente relevantes para serem considerados e refletidos na composição da vitrine ou para o desenvolvimento de uma marca.

Os fatores visuais de uma vitrine é o aspecto mais importante a ser analisado, por ser o primeiro fator a entrar em contato com o consumidor, sendo que a vitrine é o cartão de visitas da empresa, e sabendo que esta é uma oportunidade de passar uma mensagem não-verbal do cliente. Assim como os sensoriais, combinando todos os fatores são maiores as chances de obter como consequência um maior volume de vendas. Assim como fortalecer o *branding* da marca, reforçando o posicionamento, valores e propósito da mesma.

Entende-se que o tema deste presente artigo é vasto e complexo, portanto as pautas apresentadas e escolhidas, é apenas princípio de uma pesquisa que tem como o objeto de estudo a vitrine como forma de comunicação. Compreende-se que possivelmente há outros autores e outras formas de apresentação deste tema, porém este trabalho foi construído baseando-se na experiência do autor deste artigo.

REFERÊNCIAS

Bibliográficas:

CAMARGO, Pedro. **Neuromarketing**: Descodificando a mente do consumidor. Portugal: Editora Edições IPAM, 2009.

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, Paul J. **Marketing**: Criando Valor para os Clientes. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

BENITES, Tatiana. **Marketing Sensorial**: Como utilizar os cinco sentidos para atrair clientes. São Paulo: Comunica-T, 2016.

BLESSA, Regina. **Merchandising no ponto-de-venda**. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011.

DEMETRESCO, Sylvia. **Vitrinas e Exposições**: arte e técnica do visual merchandising. São Paulo: Editora Erica, 2014.

DEMETRESCO, Sylvia. **Vitrine**: teu nome é sedução. São Paulo: Panacrom, 1990.

FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. **Psicodinâmica das Cores em Comunicação**. 6ª Edição. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 2011.

FARTHING, Stephen. **Tudo Sobre Arte**: Os movimentos e as obras mais importantes de todos os tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

GARCIA, Daiane; Faustino Daniele; SANT'ANA, Maira; GERMANO, Nayara. **Comportamento do Consumidor Consumer Behavior**. In: **V ECONTRO CIENTÍFICO SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO UNISALESIANO**, nº 5, 2015, Lins. Artigo Científico. Lins: Unisaleciano, 2015, p. 01-13.

GURGEL, Miriam. **Projetando Espaços**: Guia de arquitetura de interiores para áreas comerciais. 6ª Edição. São Paulo: Editora Senac, 2020.

IGNÁCIO, Sérgio. **Desmistificando o Neuromarketing**: Como potencializar as estratégias de marketing estudando a mente do consumidor. São Paulo: Novatec Editora Ltda, 2020.

KOTLER, Philip, AMSTRONG, Gary. **Princípios de Marketing**. 15ª Edição. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2015.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 12ª Edição. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2006.

LAVAREDA, A; CASTRO, J. P. **Neuropropaganda de A a Z**: O que um publicitário não pode desconhecer. Rio de Janeiro: Record, 2018.

LINDSTORM, Martim. **A Lógica do Consumo**: Verdades e mentiras sobre porque compramos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

LINDSTROM, Martim. **Brand Sense**: Segredos sensoriais por trás das coisas que compramos. São Paulo: Bookman, 2005.

LOURENÇO, Fátima; JOSÉ OLIVEIRA, Sam. **Vitrine:** Veículo de comunicação e venda. 2ª Edição. São Paulo: Editora Senac, 2019.

MALHOTRA, Naresh. **Design de loja e merchandising visual:** criando um ambiente que convida a comprar. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

NEIVA, Eduardo. **Dicionário Houaiss de Comunicação e Multimídia.** São Paulo: Editora Publifolha, 2013.

RODRIGUES, Clarinda; HULTÉN, Bertil; BRITO, Carlos. **Sensorial brand strategies for value co-creation.** Innovative Marketing, Volume 7, Issue 2, 2011.

SOLOMON, Michael R. **O Comportamento do Consumidor:** Comprando, Possuindo e Sendo. São Paulo: Editora Bookman, 2016.

THE NIELSEN COMPANY. **Nielsen Series: A Hora Certa de Ativar o Shopper.** Nova York, Diemen, Holanda: Nielsen Holdings, 2015.

Sites:

<https://in360.com.br/dicionario/ponta-de-gondola/> (Acessado em 01/05/2021)

<https://www.mcdonalds.com.br/> (Acessado em 18/05/2021)

VIGNALI, Claudio (2001), "McDonald's: "pense global, aja localmente"- o mix de marketing", British Food Journal, Vol. 103 No. 2, pp. 97-111.

<https://doi.org/10.1108/00070700110383154> (Acessado 18/05/2021)

<https://www.beefpoint.com.br/a-proibicao-da-carne-bovina-na-india-nao-e-a-resposta/#:~:text=A%20carne%20bovina%20%C3%A9%20consumida,religi%C3%A3o%20pragmaticamente%20faz%20vista%20grossa.> (Acessado 18/05/2021)

<https://www.brasildefato.com.br/2019/11/01/o-surf-e-um-esporte-e-um-estilo-de-vida-afirma-surfista-com-40-anos-de-experiencia#:~:text=H%C3%A1%20uma%20quest%C3%A3o%20cultural%20e,elevado%20pago%20em%20pranchas%20novas.> (Acessado 18/05/2021)

<https://surftotal.com/noticias/historia/item/1849-a-historia-do-surf-as-raizes> (Acessado 18/05/2021)

<https://mundodasmarcas.blogspot.com/2007/05/quicksilver-original-thinking.html> (Acessado 18/05/2021)

<https://voque.globo.com/moda/noticia/2021/05/o-tenis-usado-por-juliette-no-aeroporto-de-sao-paulo-esgotou-em-poucos-minutos.html> (Acessado em 22/05)

<https://claudia.abril.com.br/moda/cor-leveza-e-brasilidade-conheca-a-historia-da-carioca-farm/> (Acessado em 22/05)

<http://www.revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-de-materias/quem-manda-laem-casa-as-criancas> (Acesso em 25/05/2021)

<https://www.harley-davidson.com/br/pt/about-us/company.html> (Acesso em 25/05/2021)

<https://www.farfetch.com/br/style-guide/icones-de-estilo-e-influenciadores/historia-da-marca-dolce-gabbana/> (Acesso em 26/05/2021)

<https://glamurama.uol.com.br/tornado-71786/> (Acessado em 29/05/2021)

<https://www.tracto.com.br/marcas-vistas-por-uma-pessoa/> (Acessado em 03/06/2021)

<https://super.abril.com.br/ciencia/neuro-propaganda/> (Acessado em 03/06/2021)

<https://listenx.com.br/blog/cases-de-branding-sensorial/> (Acessado em 04/06/2021)

<https://www.cervejariaguitts.com.br/barba-cabelo-bigode-e-cerveja/> (Acessado em 04/06/2020)

<https://blog.insiderstore.com.br/ascensao-da-barbearia-moderna-e-a-rotina-de-cuidados-masculinos/> (Acessado em 04/06/2021)

<https://www.cnf.ind.br/marketing-olfativo/> (Acessado em 05/06/2021)

<https://www.b2marketing.com.br/mitos-e-verdades-sobre-som-ambiental-para-lojas/#:~:text=Diversas%20pesquisas%20demonstraram%20que%20a,com%20conseq%C3%BCente%20aumento%20nas%20vendas.> (Acessado em 06/06/2021)

<https://rockcontent.com/br/blog/psicologia-das-cores/> (Acessado em 08/06/2021)

<https://rockcontent.com/br/blog/visual-merchandising/> (Acessado em 08/06/2021)

<https://www.pantone.com.br/sobre-a-pantone/> (Acessado em 08/06/2021)

<https://www.pantone.com.br/cor-do-ano-2021/> (Acessado em 08/06/2021)

<https://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/pdv/11653/vitrines-atraem-consumidores-e-contam-a-historia-da-marca.html> (acessado em 09/06/2021)

<https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-branding/> (Acessado em 13/06/2021)

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Nome do/a Acadêmico/a: **PRISCILA PINHEIRO DA SILVEIRA**

Nome do/a Professor/a Orientador/a: Marcia Alves

TRABALHO ESCRITO – critérios de avaliação
Composição do texto: linguagem apropriada e objetiva; uso correto da língua portuguesa; inteligibilidade e clareza da redação.
Apresentação formal e metodológica: obediência às normas técnicas (formatação, resumo, citações e referências).
Relevância do tema: importância do tema para a Comunicação; enfoque diferenciado; contemporaneidade.
Fundamentação: embasamento teórico adequado e coerente; capacidade de assimilação e síntese.
Profundidade da pesquisa: formulação adequada e coerente da pesquisa; descrição e análise dos dados coletados.
Considerações finais: cumprimento dos objetivos; fechamento.
Nota final: 10,0

OBSERVAÇÕES:

O tema do trabalho destaca-se pela pesquisa de tema e o excelente referencial teórico com significativos exemplos.
O trabalho distingue-se pela coerência entre teoria e prática e demonstra o amadurecimento da pesquisa.
Observou-se a dedicação e o comprometimento da acadêmica com todas as etapas do trabalho.
O título é adequado e reflete o conteúdo de modo claro, conciso e preciso.
O resumo permite um panorama geral do trabalho.
A revisão de literatura se detém ao assunto e permite análises ao case estudado.
O objetivo geral sintetiza o que se pretende alcançar.
O trabalho encontra-se aprovado.

São José, SC, 20 de junho de 2021

Assinatura do/a avaliador/a